

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАХРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЁРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Pхomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	175
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОССЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

Ilxomova Umida Djmaliddinovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti,
 "Ingliz tili funksional leksika" kafedrası o'qituvchisi
 ilxomovaumidadj@gmail.com

**AMERIKA ADABIYOTIDA "O'QITUVCHI" OBRAZINING BADIY TALQINI
 (BEL KAUFMANNING "PASTKI ZINADAN YUQORIGA" ASARI MISOLIDA)**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6777050>

ANNOTATSIYA

Adabiyotshunoslikda o'qituvchi obrazi talqini dolzarb mavzulardan biridir. G'arb va sharq adabiyotida bu obraz turli ijodkorlar tomonidan e'tirof etilgan. XX asr Amerika adabiyotida ham bu mavzu ustida bir nechta ijodkorlar faoliyat olib borgan bo'lib, Bel Kaufmanning "Pastki zinadan yuqoriga" asari bunga yaqqol bir misoldir. Ushbu avtobiografik asarda ham muallifning pedagogik faoliyati davomida boshidan kechirgan voqealar Silviya Berret ismli yosh o'qituvchi misolida umumlashtirilgan va o'ziga xos uslubda tasvirlangan. Ushbu maqola yuqoridagi asar asosida adabiyotshunoslikda o'qituvchi obrazi, uning jamiyat ravnaqidagi o'rnini va yosh avlodga ta'sirini yoritadi. Shuningdek, maqolada o'qituvchi shaxsiyati tushunchasi ta'lim muassasasidagi voqealar ketma ketligiga oid bir nechta misollar yordamida ochib beriladi.

Tayanch so'zlar: Delaney kartasi, "Detention" xonasi, sotsio-linguistik kompetensiya, kommunikativ kompetensiya

Ильхомова Умида Джамалиддиновна

Узбекский государственный университет мировых языков,
 Преподаватель кафедры функциональной лексики английского языка

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА «УЧИТЕЛЯ» В
 АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА БЕЛ КАУФМАНА
 «ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ»)**

АННОТАЦИЯ

Интерпретация образа учителя в литературоведении — одна из актуальных тем. В литературе Запада и Востока этот образ был признан разными писателями. В американской литературе XX века над этой темой также работали несколько создателей, ярким примером является работа Белы Кауфман "Вверх по лестнице вниз". В этом автобиографическом произведении также обобщен и проанализирован опыт автора в период её педагогической деятельности на примере молодого педагога по имени Сильвия Берет. В данной статье на основе вышеизложенного произведения освещается образ учителя в литературоведении, её роль в развитии общества и влияние на подрастающее поколение. В статье также раскрывается освещение понятия личности педагога на нескольких примерах последовательности событий в образовательном учреждении.

Ключевые слова: Карта Деланий, следственный изолятор, социолингвистическая компетенция, коммуникативная компетенция

Ilkhomova Umida Djmaliddinovna
Uzbekistan state world languages university,
ESL teacher of the department "Functional vocabulary of English"

**AN ARTISTIC INTERPRETATION OF THE IMAGE OF THE "TEACHER" IN
AMERICAN LITERATURE (ON THE BASIS OF BEL KAUFMAN'S NOVEL "UP THE
DOWN STAIRCASE")**

ANNOTATION

The interpretation of the teacher's image in literary studies is one of the crucial topics. In the literature of the West and the East this image has been recognized by various writers. In the American literature of the XX century several authors also worked on this topic, a striking example is the novel of Bell Kaufman "Up the down staircase". This autobiographical work also summarizes and describes the author's experience during her teaching career on the examples of a young teacher named Sylvia Barret in a peculiar manner. Based on the above work, this article depicts the image of a teacher in literary studies, her role in the development of society and her influence on young generation. This article also exposes the coverage of the concept of the teacher's identity using several examples by the sequence of events in an educational institution.

Key words: Delany card, Detention room, socio-linguistic competence, communicative competence

Ikkinchi jahon urushidan so'ng, Amerikaning ko'pgina oq tanli o'rta sinf vakillari shahar chetida o'z ommaviy madaniyatini barpo eta boshladi. Keyinchalik ular qoldirgan yerlar, asosan, muhojirlar, kambag'allar va turli irq vakillari yashaydigan xaroba hududlarga aylanib, o'z nufuzini yo'qota boshladi. Shu sababli, ushbu davrning pop-madaniyati ikki toifaga ajralib, ularning biri "yalang'och shahar" deb atalib, ikkinchisi o'rta maktablarda o'zgarishlar qilishga urinayotgan yosh o'qituvchilar madaniy hayotidan iborat bo'lgan.

Keyingi o'n yillikda paydo bo'lgan "yangi o'smirlar madaniyati" hisobga olinsa ikkinchi toifa, ayniqsa, 50-60-yillarda dolzarb edi. Kambag'al talabalarga qaraganda yaxshiroq sharoitga ega bo'lgan o'qituvchilar va olimlar akademik o'quv muhiti orqali ushbu sirli yangi dunyoga ko'prik qo'yidilar. Ushbu davr voqealari ko'plab romanlar, filmlar yaratilishiga va muvaffaqiyat qozonishiga sababchi bo'ldi. Shunigdek, ushbu davrga kelib o'qituvchi obrazi talqini muhim masalalardan biriga aylandi. Shu sababli XX asr Amerika adbiyotining yetuk namoyondalaridan biri Bel Kaufmanning "Pastki zinadan yuqoriga" asari ham kuchli tanqidiy va tijoriy muvaffaqiyatlarga erishdi.

O'qituvchi obrazi adabiyotshunoslik maydonida ko'plab murojaat qilingan mavzulardan biri bo'lib, g'arb va sharq adabiyotida ham bu obrazga turli ijodkorlar tomonidan yondashilgan. Ushbu obraz orqali har bir muallif asarlarida jamiyat taraqqiyoti, ma'rifat ulashuvchi insonlar hayoti va yosh avlodga ta'siri yorqin ifoda etilgan. Bel Kaufmanning bestselleriga aylangan "Pastki zinadan yuqoriga" romani oliygohni tamomlab, ta'lim dargohida yangi ish boshlagan, o'z kasbining yetuk ustasi bo'lish maqsadidagi, bir nechta imtihonlarni o'z boshidan o'tkizgan o'qituvchi mavzusini yumoristik usul bilan ochib bera olgan. Muallif asari orqali o'z hayotida ro'y bergan voqealar, ichki kechinmalari va ular sabab olgan hulosalarni tasvirlaydi va bu jarayon kitobxon qalbiga yetib boradi.

Bell Kaufmanning ushbu romani yaralishi uning yoshligi bilan bog'liqdir. Ijodkor 1911-yil Germaniyada fizik va yozuvchilar oilasida tug'ilgan va keyinchalik Rossiya va AQSHga ko'chib o'tgan. Bell 12 yoshida deyarli o'zidan ikki barobar kichik bo'lgan bolalar bilan birinchi sinfga boradi. Garchi qizaloq ingliz tilini deyarli bilmasada, mehribon muallimasi yordamida tezda a'lochilar safiga kiradi va o'qituvchi bo'lishga qaror qiladi. Keyinchalik 1960-yillarda Belle "O'qituvchining chiqindi qutisidan" nomi ostidagi kichik kichik qaydlardan iborat hikoyasini nashr ettiradi. Uch yarim sahifadan iborat ushbu kichik hikoya tezda mashhurlikka erishadi va tahririyat muharririning iltimosiga ko'ra Kaufman uni kitob holida yozishga kirishadi. Shu tariqa, umumta'lim

maktablarning birida deyarli o'ttiz yildan buyon ishlab kelayotgan yozuvchi o'z faoliyati davomida bo'lib o'tgan voqealarni jamlab, yarim avtobiografik asari "Pastki zinadan yuqoriga"da birlashtiradi.

Asar voqealari davomida Silviya Berret ismli endigina kollejni tamomlab, Nyu York maktablarining biriga ishga kirgan va bolalarda klassik adabiyotga mehr uyg'otish umidida kelgan yosh o'qituvchining mehnat faoliyatidagi voqea hodisalar yoritiladi. Bu asarning boshqa hikoya janridagi romanlardan farqli jihati shundaki, u epistolyar ya'ni kiruvchi va yakuniy boblari o'qituvchi va sinf o'quvchilari o'rtasidagi dialoglar, qolganlari esa qisqa qaydlar, yozishmalar, o'quvchilarni uyga vazifalari va ularning taklif qutisiga yozgan nomalaridan iborat. Yozuvchi asarga shu darajada kuchli mahorat bilan yondashganki, o'qituvchining ishi qog'ozbozlikdan iboratligi, byurokратиyaning kuchliligi, faqat maktab topshiriqlari va testlari bilan band bo'lishlari, o'z o'quvchilariga yordam berish va ma'muriyat talablarini bajarish o'rtasida murosani topishlari kerakligining yoritilishi tezda kitobxonni o'ziga jalb etadi. Kitob nomining o'zi maktab direktori o'rinbosarining intizom me'yorlaridan kelib chiqqan bo'lib, u o'zboshimchalik qoidalaridan biriga ishora qiladi, ya'ni bir o'quvchining zinapoyadan ko'tarilgani va undan keyingi beadablighi uchun hibsga olingani sabab bo'ladi.

Asar ko'plab o'ziga xosliklarga ega. Ayniqsa, har bir bo'lim nomi qora fondagi oq yozuvda berilgan bo'lib, bu usul o'quvchiga tezda maktab paytlarini eslatadi. Shuningdek, asarning birinchi bobi "Hi teach!" deb nomlanishi, uning faqat o'qituvchi va o'quvchilarning dialoglaridan tashkil topgani, kitobxon diqqatini tortadi. Ushbu so'zlashuvlar yordamida faqatgina o'qituvchilar adabiy til normalariga rioya qilgan holda so'zlashishlari, o'quvchilarning esa sodda, qisqa, va shevaga oid iboralarni ishlatilishidagi farqlar o'rganilishi mumkin. Natijada kitobxon o'sha davr madaniyati, insonlarning saviyasi va ta'lim jarayonidagi qonun qoidalar bilan tanishadi. Masalan, muallimaning "Birinchi taassurot barqarordir" aqidasi amal qilgan holda darsga o'quvchilardan avval kelishi, doskaga sana va o'qituvchini ismi sharifini yozib qo'yishi, har bir o'quvchiga Delaney kartasi (sinf boshqaruvining tashkil qilish usullaridan biri. Bir-uch dymli bu kichik karta o'quvchi haqidagi muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oladi)ni to'ldirishga berish jarayonlari mohirona tasvirlangan. Garchi qahramonning birinchi kunga ko'zlagan rejalari kutilganidek kechmagan bo'lsada, ayrim kitobxonlar ayniqsa endigina ushbu faoliyatni boshlayotganlar uchun bunday tashkiliy ishlar foydali g'oya berishi mumkin.

Kitobxon asarni o'qish davomida o'z sotsiolinguistik ko'nikmasini ham oshirib boradi. Bir o'quvchi Delaney kartasini to'ldirayotib, "Men na manzilimni, na ko'chib o'tayotgan joyimni bilaman" [1-16] degan javobi o'sha davr muhitini ichki tarafdin yoritadi. Ya'ni aholining ma'lum bir qatlami yangi ijtimoiy jamiyat qurish maqsadida bir yerdan keyingi bir joyga ko'chish bilan band ekanligi, hali aniq bir yo'nalishda emasligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bir kech qolib kelgan bir o'quvchining "Detention" room [1-16] dan kelayapman" degan javobi, kitobxonga Amerika maktablarida darsga kechikkan o'quvchilarni jazo xonasida tutib turishlaridan xabar beradi.

Asarning yana bir e'tiborli tomoni shundaki, qahramonlarning dialoglari va qaydlari kitobxonni murakkab jarayonlarni tahlil etishiga undaydi. Ba'zida kitobxon ushbu suhbat va yozishmalarning mag'zini tezda chaqa olmasligi mumkin. Shunga qaramay, Miss Barretning keksa hamkasbi Beatris Shahterga yozgan xatlari huddiki har bir bob uchun hulosa o'rnida berilgandek va ushbu nomalar kitobxonni mushohadaga chorlaydi va suhbatlarni mazmunini umumlashtiradi. Masalan, birinchi darsidan ko'ngli to'lmagan va o'quvchilarining unga "Hi teach" deya murojaat qilishidan jahli chiqqan Silviyaga keksa hamkasbi shunday yozadi.

Hechqisi yo'q. Balki ular seni yoqtirishganidan shunday chaqirishgandir. Sen ham "Hi pupe" deb javob ber tamom. Hali ishlayversang ularning tillariga tushunib olasan.[24]

Yana bir xatida Silviya shunday deb yozadi: "Na Anglo-Sakslar adabiyoti, na pedagogika va na Choser ijodi bo'yicha qilgan magistrlik tezisim meni bu holatga tayyorlapti. Men do'stonalik, iliq munosabatlar va o'zaro hurmat muhitini o'rnatishni rejalashtirgandim. Men darsni birinchi taassurotlardan boshlayman, ya'ni tashqi ko'rinish, xulq-atvor, va munosib nutq bilan deb o'yilgan edim. Afsuski, bu faqat hayolda ekan. Men hatto davomadni tekshirishdan u yoqq o'ta olmadim ham. O'quvchilar bilan shirin takalluf va ishoralar bilan ko'risha olmadim ham." [24] Demakki, talabaning

oliy o'quv yurtida olgan nazariy bilimlari har doim ham samara beravermaydi. Amaliyotda pedagog butunlay kutilmagan holatlarga duch keladi va shundagina uning bilimi va bardoshi oshib boradi.

Asarning keying boblari “Miss Barretning chiqindi qutisidan”, “Takliflar qutisidan”, “O'ng qo'l tortmasidan” deya nomlanadi. Chiqindilar orasidan chiqqan qaydlar o'sha davr muallimasining kundalik vazifalari, o'spirinlarning hulq atvori va maktabdagi kulguli va achinarli holatlar haqida so'zlaydi. O'qituvchining ta'lim berishdan tashqari, ko'plab majburiyatlarga ega ekanligini va bu holat ularga kuchli bosim bo'lishini ushbu kitob yordamida ham kuzatish mumkin. Silviya bir xatida quyidagilarni ilova qiladi.

Darsdan tashqarida judayam bandman. Sen shunday kasb egalarini bilasanmi, ya'ni garchi ular oliy toifali mutahassislar bo'lishsada, yana hisob-kitob, kartalarni alifbolash, xat qutilariga nomalarni solish va tamaddixonani nazorat qilishlari kerak. [1-68]

Ta'lim jarayonida har bir pedagog darsga o'z uslubi bilan yondashishni, darslarini qiziqarli jarayonlarga aylantirishni va o'quvchilar bilan yaxshi munosabatlar o'rnatishni hohlagani kabi Silviya ham o'ziga hos usullarni qo'llashga harakat qiladi. Darsni o'quvchilarning fikr-mulohazalarini inobatga olish maqsadida “Takliflar qutisi” yaratiladi. Ushbu quti yordamida qahramon talabalarining nafaqat hohish istaklari, balki o'sha davrning ta'lim tizimiga bo'lgan salbiy munosabatlar ham ifoda etilgan.

Komunikativ kompetensiya va uning ustoz shogird munosabatlaridagi ahamiyati ham asarda batafsil yoritilgan. “O'quvchilardek fikrlashgina ularni samarali o'qitishga yordam beradi” fikriga ega bo'lgan Silviya, o'z o'quvchilariga o'sha vaqtgacha nimalarga erishganlari va hohlashlari haqida unga xat yozishlarini taklif qiladi. Natijada ularning maktabga faqat davomat uchun kelishlari, ko'p vaqtlarini behuda ketkizashayotgani va eng muhimi Silviya kabi ularni o'rganuvchi hodimlarga muhtoj ekanliklari ko'rinadi. Bu usul qahramonga ilg'or o'qituchi shahsiyati o'quvchilar bilan ijobiy aloqalarni o'rnatishni ham talab etishini o'rgatadi. Shuningdek, ushbu bobda yozuvchi qahramonning do'sti Ellenga yozgan xati orqali boshlang'ich ta'lim samarasizligi va juda kamchilik talabalargina o'qishga davom ettirishlarini ko'rsatadi.

P.S. Did you know that in New York City there are more than 800 schools, over 86 high schools, and about one million pupils? And out of every 100 children who start school, only 15 go on to receive a college diploma? For most, this is all the education they'll ever get. [79]

O'zini A Bashful Nobody (uyatchan hech kim) deb nomlagan bir o'quvchi o'qituvchilarni inson sifatida qabul qilishi, ular ham kamchiliklardan holi emasligini tushunishini yozadi. Ammo ularning ba'zilari qari, asabiy ekanliklari, doim biror yaqini yoki zamona yoshlari haqida gapirib vaqtni besamar o'tkazishlaridan shikoyat qiladi. Bundan tashqari, o'quv yili avvalida o'quvchilar bilan ulkan rejalar qo'yishlari, amaliyotga kelganda esa vaqtni orqaga surishlarini qoralaydi. Demakki, ushbu bob kitobxonga pedagog talabaga bergan va'dasini albatta bajarishi va o'quvchilarining ishonchlarini oqlashi kerakligi to'g'risida hulosa qilishga undaydi.

Silviyaning haqiqiy mahoratli o'qituvchi ekanligini ya'na bir salbiy o'quvchi Jou Feroni yordamida ochib beriladi. Uning fikricha ustoz va o'quvchilar iliq munosabatlar o'rnatishga muhtojdirlar, lekin bu shunday dorki o'qituvchi undan yurayotib muvozanatni saqlay olishi, do'stlik va yaqinlik, e'tibor va befarqlik o'rtasidagi nozik farqni tushunishi kerak. Ammo qahramon Joe Feroni ismli o'quvchisining uni noto'g'ri tushunish oqibatida qilgan muomalasiga ham chiroyli tarzda javob berib to'g'ri yo'nalish bera oladi.

Asarni o'qish davomida kitobxon ingliz tilida so'zlashuvchi mahalliy aholi fikrini tez va samarali ifodalash uchun o'z nutqida oddiy jumalardan ko'ra iboralar va maqollar yordamida ko'p qo'llashini kuzatadi. Bunday uslubiy qo'llanishlar nafaqat asarni boyitgan, balki kitobxonni jumalarni tahlil qilishga va ularning ma'nosini o'z ona tillari bilan qiyoslashga undaydi.

№	Maqollar va iboralar	Ma'nolari
1	But I'm at a loss on how to give each of my 201 students a numerical mark in a subject like English.	Ammo men 201 nafar o'quvchimning har biriga ingliz tili kabi fandan qanday qilib raqamli ball qo'yishni bilmay qoldim .

2	Actions speak louder than words , so I'll sign off. [308]	Harakatda barakat , shuning uchun (xatimni) to'htaman.
3	Did you know that 50% of the time I've been barking up all the wrong trees ? [316]	Bilarmiding, vaqtimning yarmini behuda ovora bo'lib o'tkizar ekanman.
4	I might even say above and beyond . [323]	Men hatto qo'shimcha ham aytishim mumkin.

Shu bilan birga asar bir nechta kamchikillardan ham holi emas, chunki uni o'rganish jarayonida muallif qahramonini ideal shahs darajasiga chiqarganini sezilishi mumkin. Ammo uni qanday qilib bu darajaga erishganini, murakkab vaziyatlarda o'quvchilariga qanday maslahatlar berganini va darslari davomida qanday interfaol uslublarni qo'llaganini batafsil yoritmaydi. Shuningdek, umumiy va o'hshash fikrlarni qaytarilishi ba'zida o'quvchini zeriktiradi.

Asar davomida Silviya ehtiyotsizlik oqibatida yiqilib tushadi va kasalxonada ma'lum bir muddat davolanadi. Ushbu vaqt davomida qahramon o'tkan voqealarni tahlil qiladi va ulardan xulosa qilishga harakat qiladi. U yagona maqsadi hech bo'lmaganda bitta o'quvchini hayotida o'zgarish qilish va o'z shijoatini bo'lishishni hohlaganini va buni uddasidan chiqa olmadim degan fikri sabab ishdan ketish vaqti kelganini tushunadi. Ammo o'quvchilarining to'htovsiz minnatdorlik xatlari va uni qaytishini so'rashlari sababli Silviya ishga qaytadi.

Xulosa qilib aytganda, Bell Kaufman Silviya Berret ozrazi orqali o'qituvchi va uning ish faoiliyati davomida sodir bo'ladigan voqealarni haqiqiy yozishmalar va o'z hayotiy tajribalari yordamida tasvirlaydi. O'qituvchilar qanchalar kuchli harakat qilishmasin butun bir jamiyat ham ma'naviy rivojlanish uchun xizmat qilmas ekan, bu kasb egalari o'z maqsadlariga yetishlari yengil kechmasligini izohlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizov U. B. va boshqalar. Reconceptualizing language teaching: an in - service teacher education course in Uzbekistan. Tashkent. "Baktria Press". 2017
2. Bilik Dorothy. Lyalya Kaufman, 1887-1964. Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia, Jewish Women's Archive. 2014.
3. Kaufman Bel. Up the down staircase. London.1973. Pan Books Ltd
4. Кауфман Бел. Вверх по лестнице, ведущей вниз. Москва.2016.Albus Corvus.
5. Fox Margarita. School was really like, dies at 103.The New York Times. 25

Web. Sahifalar

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Bel_Kaufman
2. <https://www.nytimes.com/2014/07/26/arts/bel-kaufman-up-the-down-staircase-writer-dies-at-103.html>
3. <https://www.rebeatmag.com/it-was-50-years-ago-today-up-the-down-staircase-by-bel-kaufman/>
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Up_the_Down_Staircase
5. <https://jwa.org/encyclopedia/article/kaufman-bel>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000